

TOMCHILATIB SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI ORQALI OLMA BOG‘LARINI SUG‘ORISH TARTIBINING IQTISODIY SAMARADORLIGI.

J.Sh.Fazliyev assistent.,

Sh.M.Tojiyev stajyor-o‘qituvchi,

M.Rahmatova talaba

Toshkent irrigatsiya qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti

Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Abstract. The article presents the results of theoretical studies and field trials of the author, conducted in ancestral - economic conditions. Field experiments were carried out on the territory of the Khuzhayakshanba IGC of the Kagan fog of Bukhara region. The technology of garden irrigation with clay water using drip irrigation has been developed. With the introduction of drip irrigation technology in intensive gardens, water resources are saved by 20-60%, mineral fertilizers up to 50% and fuel and lubricants up to 30%, the results of the work are analyzed and presented. In addition, the irrigation regime corresponds to the water needs of plants and excess water is not used, while water evaporation in the soil is insignificant, moisture will collect only near the root system of plants, as a result, water does not disperse throughout the field, due to the small absorption of water by the soil, the level of subsoil water will not rise.

Key words: irrigation, drip irrigation, irrigation methods, clay water, subsoil water, water resources, salinization, root, evaporation, agricultural technology, water scarcity, water saving technologies, irrigation rate, marginal field moisture capacity (FMC), pre-irrigation moisture capacity, mineralization, irrigation technique, vegetation period.

Sug‘oriladigan yerlarda ekinlarni yetishtirishda suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish va ularni hisoblash usullarini takomillashtirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, suvdan tejamli foydalanish va ekinlardan yuqori hosil olishni ta‘minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, jumladan AQSH, Turkiya, Isroil, Fransiya, Xitoy, Rossiya, Hindiston va boshqa davlatlarda tomchilatib sug‘orish tizimining texnika va texnologiyasini yaratish, konstruksiyalarini soddalashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Jaxonda suv resurslari taqchilligi ekinlarning hosildorligi hamda uning sifatiga o‘z ta‘sirini sezilarli darajada ko‘rsatmoqda. Shu jihatdan, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasida intensiv usullarni, eng avvalo, suv tanqisligini yumshatishga a‘lohida e‘tibor qaratilgan. Bu borada, jumladan suv resurslarini tejaydigan, ishlatishga qulay bo‘lgan innovatsion texnologiyalarni qo‘llash hamda aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash borasida yerlarning unumdorligini va ekinlarning hosildorligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Dunyoda suv resurslarini bugungi kundagi yuqori me’yorlar bilan sarflanishi, uning global tanqisligiga olib kelmoqda. Yangi suv resurslarini o‘zlashtirish, suv xo‘jaligi tizimlarini yaxshi holatda ushlab turish kattadan - katta investitsiyalarni talab qilmoqda. Har bir kub metr suvning narxi qimmatlashib borib, rivojlanayotgan davlatlarning suv ta’minotida muammolar keltirib chiqarmoqda. Suvdan foydalanish modeli saqlab qolgan holda va aholi boshiga to‘g‘ri keladigan suv iste’moli inobatga olib suv resurslarining tanqisligi bartaraf etish borasida salmoqli ilmiy izlanishlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega hisoblandi. Hozirgi kunda Respublikamizda qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda suvdan tejamli foydalanish maqsadida tomchilatib, egatga plyonka to‘shab va o‘qariqlar o‘rniga ko‘chma egiluvchan quvurlar yordamida sug‘orish texnologiyalari keng joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tomchilatib sug‘orish tizimlarini turli xil ekinlarni sug‘orishda qo‘llashda ularning afzalliklari bo‘yicha S.Blass, H.Kibbutz, P.Richard, J.White, F.Karam, C.R.Camp, E.J.Sadler, W.J.Busscher (AQSH), Chartzaulariz, N.Michelakis (Polsha), Y.White, U.Or, Reinders (Isroil), M.Romashenko, V.Storchous, M.Moiseev, V.Fidoseev, A.Ovchinnikov, V.Bocharnikov (Rossiya), L.Kireycheva, K.K.Musabekov, P.N.Esengeldieva (Qozog‘iston), B.S.Komilov, B.Mallaev, SH.I.Ibroximov, G.A.Bezborodov, B.Qambarov, A.Novikov, O.Murodov, M.Sarimsaqov, E.Arazyan (O‘zbekiston) va boshqa qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan

Tomchilatib sug‘orish texnologiyasi “Golden” navli olma bog‘larini sug‘orish tartibining iqtisodiy samaradorligi.

Bog‘larni tomchilatib sug‘orish tizimi orqali sug‘orish samaradorligi prof. D.T.Zuzik uslubi bo‘yicha aniqlandi.

Xo‘jalik ichki sug‘orish tizimi ekspluatatsiyasini takomillashtirish bo‘yicha tadbirlar samaradorligini quyidagi formula bo‘yicha aniqladik.

$$S = A + Z_y + Z_o + Z_k + Z_e + Z_m + Z_{y.m}$$

C-jami yillik xarajatlar

A-Amortizatsiya uchun ajratilgan yillik mablag‘lar. So‘mda

Z_y –Yillik joriy ta’mirlash xarajatlari, so‘mda

Z_o –Oylik maoshi xarajatlari, so‘mda

Z_k –Kanal va quvurlarni tozalashga ajratilgan yillik xarajatlar, so‘mda

Z_e –Elektr energiyasiga ajratilgan xarajatlar, so‘mda

Z_m –Ma’muriy – xo‘jalik chiqimlari xarajatlari, so‘mda

$Z_{y.m}$ –Yoqilg‘i – moylash mahsulotlariga ketadigan xarajatlar, so‘mda

$$A = \frac{\alpha - ms}{100} so'm$$

$$Z_y = \frac{Z_m}{100} so'm$$

Bu yerda, *ms*-mahalliyashtirilgan tomchilatib sug‘orish tizimining boshlang‘ich narxi. So‘mda

$$I = V * C * P = \text{ming. so'nda}$$

Bu yerda: *V* – tozalash hajmi, *S*-narxi, so‘m

$$I = 0.004 * M * H * R * \mu * h * GSM, \text{so'm}$$

Bu yerda: *M* – o‘rtacha mavsumiy sug‘orish me‘yori, m³/ga.

H – nasos agregati

μ – elektr energiyasi tarif, so‘m/ga

h -yoqilg‘i moylash mahsulotlariga ketadigan harajatlarni hisobga oladigan koeffitsient-1.03-1.05

Tizimga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha qo‘shimcha xarajatlar oylik maoshning 25-30 % hisobida qabul qilinadi.

Mahalliyashtirilgan tomchilatib sug‘orish texnologiyasidagi Golden navli olma bog‘larini sug‘orish tartibining iqtisodiy samaradorligini hisoblashda tajriba yillaridagi olmaning o‘rtacha narxi olmani parvarishlashga ketgan barcha xarajatlar, jumladan mahalliyashtirilgan tomchilatib sug‘orish texnologiyasini o‘rnatish va qo‘shimcha olma hosilini terish xarajatlari inobatga olindi.

Iqtisodiy samaradorlik

1-jadval

variantlar	Sug‘orish texnologiyalari	Sug‘orish texnikas elementlari	O‘rtacha uch yillikda yalpi hosildorlik t/ga	Qo‘shimcha hosil t/ga	Yalpi daromad, so‘m/ga	Jami xarajatlar, so‘m/ga	Jumladan qo‘shimcha hosil yig‘ib olish xarajatlari so‘m/ga	Sof daromad, min so‘m/ga	Renta- billik, %
1	Egatlab sug‘orish nazorat	Egat uzunligi 200 m	11	-	79530000	70781700	0	8748300	11
2	Tomchilatib sug‘orish texnologiyasida sug‘orish	Sug‘orish quvuri uzunligi 200 m	Tuproqning sug‘orish oldi namligi, CHDNS ga nisbatan, 70-75-60 % tartibda						
			19.2	8.2	138816000	96893000	592000	41331000	29.7
3		Tuproqning sug‘orish oldi namligi, CHDNS ga nisbatan, 70-80-65 % tartibda							
		21.6	10.6	156168000	108380000	766000	47022000	30.1	
4		Sug‘orish quvuri uzunligi 250 m	Tuproqning sug‘orish oldi namligi, CHDNS ga nisbatan, 70-75-60 % tartibda						
			16.8	5.8	121464000	86360000	419000	34685000	28.5
5		Tuproqning sug‘orish oldi namligi, CHDNS ga nisbatan, 70-80-65 % tartibda							
		17.3	6.3	125079000	88931000	455000	35693000	28.5	
6		Sug‘orish quvuri uzunligi 300 m	Tuproqning sug‘orish oldi namligi, CHDNS ga nisbatan, 70-75-60 % tartibda						
			14.2	3.2	102666000	89832000	231000	12603000	12.3
7		Tuproqning sug‘orish oldi namligi, CHDNS ga nisbatan, 70-80-65 % tartibda							
		17.1	6.3	123633000	88150000	455000	35028000	28.3	

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 29-oktyabrdagi PQ-3932 sonli «2008-2012 yillarda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan yaxshilashni takomillashtirish bo‘yicha chora tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 19-apreldagi PQ-1958-sonli “2013-2017 yillar davrida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-sentyabrdagi PQ-3286-sonli “Suv ob‘ektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori.
5. Атамуродов, Б. Н., Фазлиев, Ж. Ш., & Рустамова, К. Б. (2020). Иссиқхоналарда полиз экинлари учун гидропоника усули самарадорлиги ва фойдали жихатлари. *журнал агро процессинг*, 2(3).
6. Фазлиев, Ж. Ш., Хаитова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). Томчилатиб суғориш технологиясини боғларда жорий қилишнинг самарадорлиги. *Интернаука*, (21-3), 78-79.
7. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens” iScience№ 22 2г. *Pereyaslav-Khmelnitsky. Ukraine*, 22, 24-26.
8. Фазлиев З.С., Шохимардонова Н.С., Собиров Ф.Т., Равшанов У.К. и Баратов С.С. (2014). Технология применения капельного орошения в садах и виноградниках. *Путь науки*, 56.
9. Худайев, И., Фазлиев, Ж., & Шаропов, Н. (2019). Капельное орошения-как водосберегающий способ орошения садов и виноградников. *Школа Науки*, (4), 17-18.
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
11. Fazliyev, J. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming «ИНТЕРНАУКА» Science Journal№ 21 (103) June 2019 г. *z. Part*, (21 (103)), 3.
12. Khudayev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
13. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15.
14. Xudayev, I., Fazliev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. *AGRO ILM*, 1, 57.
15. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings’ drip irrigation. *Молодой ученый*, (10), 212-214.
16. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.

17. Худаев И., Фазлиев Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. *Современные инновации, системы и технологии - Современные инновации, системы и технологии*, 2 (2), 0301-0309.
18. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
19. Худаев, И. Дж., и Фазлиев, Дж. С. (2020). Эффективность использования глинистой воды при капельном орошении. в книге *«Эффективность применения технологий и техники в сельском и водном хозяйстве»* (стр. 213–215).
20. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
21. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
22. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
23. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencia*, 115-123.
24. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
25. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
26. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
27. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
28. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
29. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
30. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).